

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XIZMATCHILARI INTIZOMIY JAVOBGARLIGINING HUQUQIY ASOSINI TAKOMILLASHTIRISH

Shoyimqulov Oybek

Toshkent davlat yuridik universiteti
Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti talabasi
@oybek1shoyimqulov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596460>

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat xizmatchilarini intizomiy javobgarlikka tortishning huquqiy asoslarini ta'minlash masalalari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: Davlat xizmati, inson huquqlari va erkinliklari, javobgarlik, intizomiy javobgarlik, davlat fuqarolik xizmati, davlat maxsus xizmati

Har bir zamonaviy mamlakatda davlat xizmatchilari faoliyatining huquqiy asoslari inson huquq va erkinliklarini ta'minlash bilan birga ularning intizomiy javobgarligini belgilash bugungi kunda davlat xizmati sohasidagi eng muhim masalalardan biridir! Chunki davlat xizmatining muhim tamoyillaridan biri qonuniylikdir. Davlat xizmatchilari o'z faoliyatini qonun va unga asoslangan hujjatlarga muvofiq amalga oshiradi. Amaldagi qonunchilik nafaqat davlat xizmatchilarini rag'batlantirishni, balki huquqiy javobgarlikni ham nazarda tutadi: intizomiy, ma'muriy, moddiy va jinoiy javobgarlik. Zamonaviy davlat boshqaruvida intizomiy huquqbuzarliklar uchun adolatli javobgarlik choralari normativ asosda belgilash zarur! Intizomiy javobgarlik davlat xizmatiga oid yuridik adabiyotlarda turlicha belgilangan.

Davlat xizmatchilarining intizomiy javobgarligi - bu ularga yuklatilgan vazifalarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik natijasida yuzaga keladigan yuridik javobgarlik turidir.

Shuningdek, taniqli huquqshunos olim Erkin Hojiyev ta'biri bilan aytganda, davlat xizmatchilarining nojo'ya xatti-harakati (harakat yoki harakatsizligi) uchun intizomiy javobgarlik qo'llaniladi. Chunki mehnat (xizmat) intizomiga rioya qilish va davlat intizomini mustahkamlash davlat xizmatchilarining asosiy majburiyatlaridan biridir. Albatta, davlat xizmatchilarining intizomiy javobgarlik turlari Mehnat kodeksi va shu kabi hujjatlarda belgilab qo'yilgan. "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi bilan davlat fuqarolik xizmatchilarining intizomiy javobgarlik turi belgilandi! Qonunning 46-moddasiga muvofiq,

lavozim yo'riqnomasiga;

davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalariga,

Shuningdek, Qonunning 13-moddasida ko'rsatilgan cheklovlarga rioya etmaslik unga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llash uchun asos bo'ladi.

Qonunda davlat fuqarolik xizmatchisi qaysi qilmishlari uchun intizomiy javobgarlikka tortilishi aniq belgilab qo'yilgan! Bundan tashqari, davlat maxsus xizmati (prokuratura, ichki ishlar va boshqalar) sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonun hujjatlarida bu borada normalar belgilangan! Shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, davlat xizmatchilarining intizomiy javobgarligi:

- 1) O'zbekiston Respublikasining qonunlari bilan;
- 2) O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga;
- 3) intizom ustavlari va maxsus nizomlar bilan;
- 4) ichki mehnat tartibi qoidalari bilan belgilanadi.

Lekin biz, davlat xizmatchilari bilamizki, davlat o'z funksiyalarini amalga oshirishda vositachi bo'lib, ularning harakatsizligi yoki qonunga zid xatti-harakatlari fuqarolarning huquq va erkinliklari buzilishiga bevosita xavf tug'diradi. Shuning uchun ham quyidagi tahliliy usullar va vazifalarni belgilash orqali intizomiy javobgarlik choralari takomillashtirish zarur va shartdir!

"Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonunga ko'ra, xodimning xatti-harakati intizomiy jazoga tortish uchun asos bo'ladi. Sudlar to'g'risidagi qonunchilikda sudya qanday xatti-harakatlar sodir etganligi uchun intizomiy javobgarlikka tortilishi belgilangan! Ya'ni Qonunga ko'ra, sudya faqat quyidagi hollarda tegishli sudyalarning malaka hay'atining qaroriga muvofiq intizomiy javobgarlikka tortilishi mumkin:

odil sudlovni amalga oshirishda qonuniylikni buzganlik uchun;

sud ishlarini tashkil etishdagi beparvolik yoki intizomsizlik oqibatida yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun;

sudyaning sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan hamda sudning obro'sini tushiradigan nojo'ya xatti-harakat sodir etganlik uchun;

sudyalarning odob-axloq kodeksi talablarini buzganlik uchun.

Agar sudya intizomiy jazo choralari qo'llanilganidan keyin bir yil ichida ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan harakatlarni sodir etmasa, u intizomiy javobgarlikka tortilmaydi deb hisoblanadi

Xorijiy mamlakatlar misolida Ruminiya Respublikasida: Davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalariga rioya etishi va intizomiy tartib-taomillarning bajarilishi monitoringi to'g'risidagi hisobotlar davlat organlari va muassasalari tomonidan sud qarorlari to'g'risidagi ma'lumotlar yig'ilgandan keyin Davlat xizmatchilari milliy agentligi tomonidan tayyorlanadi va e'lon qilinadi.

Ya'ni, barcha davlat xizmatchilarining intizomiy javobgarlik asoslari qonunlarda aniq ko'rsatilgan, hatto davlat xizmatchilarining intizomiy xulq-atvori ham doimiy ravishda ochiq ma'lumotlar bazasida belgilab boriladi. Bu, shubhasiz, davlat xizmatida shaffoflik va ochiqlik, qonuniylikni ta'minlashga xizmat qiladi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davlat xizmati. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2012-yil
 2. Erkin Hojiyev. Davlat xizmati. O'quv qo'llanma. 2004-yil
- tsullibray.uz
www.lex.uz.
<https://ideas.repec.org/a/ath/journal/v50y2018i2p20-32.html>

